

Zwei Gruppen zwischen Lys-Sattel und Punta Gnifetti. Die Spaltengefahr ist hier gering. Kurze Abstände beim Gehen sind hier einigermaßen zu entschuldigen.

Kurze Gipfelrast am Fuße der Hütte beim Gnifetti-Gipfel. Der Blick fällt steil ins Tal von Macugnaga hinunter. Wolken ballen sich immer mehr zusammen. Sie verheißten nichts Gutes und lassen einen sofortigen Abstieg geraten sein.

113 Frauen auf dem Monte Rosa

Wir veröffentlichen einen Bildbericht von der Besteigung eines Monte-Rosa-Gipfels durch 113 Frauen. Grundsätzlich sind wir solchen Unternehmungen gegenüber skeptisch eingestellt; die verschiedenen Alpen-Clubs der Schweiz und dreier Nachbarländer hatten wohl ihre guten Gründe, sich von dieser etwas marktschreierisch angekündigten Besteigung zu distanzieren. Andererseits sei nicht übersehen, daß dem Unternehmen die Nationalität der Mehrheit seiner Teilnehmer und ihre entsprechend andere Denkart zugutegehalten werden muß. Was wir bereits als Masse bezeichnen — mit Recht! — ist für unsere südlichen Nachbarn noch echte Gemeinschaft. Sie haben ein expansiveres Sozialempfinden als wir. — Unser Mitarbeiter Herbert Maeder, ein hervorragender Alpinist und ein Kenner der Hochgebirgswelt, der empfindlich auf alpinistische Schindluderei reagiert, hat die Frauenbesteigung miterlebt und war von ihr begeistert. Wir lassen seinen Bericht folgen.

Die Redaktion

Auch vier Schweizerinnen waren mit von der Partie, obschon Alpenclub und Frauen-Alpenclub das Unternehmen schwer gerügt hatten. Josephine Sassi aus San Vico im Tessin ist mit ihren knapp 20 Jahren eine leidenschaftliche Alpinistin. Mit ihren Freundinnen verbringt sie jeden Freitag im Gebirge. Sie kennt Campiotti als guten Bergsteiger und ist mit ihren Kameradinnen aus Sympathie zu ihm zum Monte Rosa gekommen.

113 Mädchen und Frauen bestiegen am 26. und 27. Juli die 4559 Meter hohe Punta Gnifetti des Monte-Rosa-Massivs. In einer Mitteilung der 'United PreßInternational' heißt es über die Beweggründe: «Mit diesem Massenaufstieg in 43 Dreier-Seilschaften auf die im Monte-Rosa-Massiv liegende Spitze wollen die 15 bis 47 Jahre alten Bergsteigerinnen ihrer Kolleginnen Claude Kogan und Claudine von Stratten gedenken, die letztes Jahr beim Aufstieg am 8150 m hohen Tscho-ojo im Himalaya den Tod gefunden haben. Gleichzeitig wollen sie aber auch beweisen, daß die Vertreterinnen des zarten Geschlechts ebenso gute Bergsteiger wie die Männer sind.»

Die Ankündigung dieser recht ungewöhnlichen Monte-Rosa-Besteigung hat in den Alpenclubs verschiedener Länder heftige Reaktionen hervorgerufen. Der Italiener Fulvio Campiotti, Bergsteiger und Journalist, der alle Alpenclubs von seinem geplanten Unternehmen benachrichtigte, um eine möglichst internationale Alpinistinnengruppe zu bekommen, erhielt zum Beispiel vom Zentralkomitee des schweizerischen Alpenclubs einen Brief, worin sich die Schweizer Bergsteigermänner scharf von diesem Unternehmen distanzieren. Der schweizerische Frauen-Alpenclub teilte der Presse mit, daß er sich von dieser 'großspurig aufgezogenen' Expedition ebenfalls distanzieren. Eine solche Massenbesteigung entspreche keineswegs dem Sinn und den

Auf der Terrasse vor dem Rifugio Gnifetti (3670 m) ist ein Funkgerät aufgebaut, mit dem Campiotti Nachrichten vom Befinden seiner Karavane nach dem Tal durchgibt und Mitteilungen, Wetterberichte u. a. empfängt (Bild oben). Zum Glück mußte das Funkgerät nie für eine Unfallmeldung gebraucht werden. Am Abend schreiben Mädchen aus Brescia in ihrem engen Verschlus des Rifugio Gröfje auf Postkarten (Bild unten).

Idealen des SFAC. Im übrigen hätten sich auch der österreichische, deutsche und französische Alpenclub von der Angelegenheit ferngehalten.

113 Frauen und Mädchen haben am 27. Juli dennoch unter der Führung von Fulvio Campiotti die Punta Gnifetti bestiegen. Ich habe als kritischer Bergsteiger und Reporter diesen Aufstieg mitgemacht und gestehe, daß ich diese Massenbesteigung brandmarken wollte. Ich kann es, nach dem Erlebnis eines prächtigen Aufstieges in netter Gesellschaft, nicht. Die Besteigung war vortrefflich organisiert. Für alle Fälle war vorgesorgt worden. Die Route war objektiv verhältnismäßig ohne Gefahren. Die Alpinistinnen waren wirkliche, trainierte Bergsteigerinnen. Der ganze Aufstieg verlief so harmonisch und in einem echten Bergsteigergeist, daß ich eine hohe Achtung vor den über hundert Frauen gewonnen habe. Gewiß, 43 Seilschaften, das ist eine große Zahl für einen Gipfel. Aber soll eine solche Massenbesteigung nur dann gerechtfertigt sein, wenn sie vom Militär durchgeführt wird? Eine Kompanie auf der Bernina, dazu noch über den schwierigen Bianco-Grat, das hat man schließlich vor Jahren als Heldentat gepriesen.

Gewiß, Campiotti hat mit seinem Unternehmen seinen Ruf als Publizist in Erinnerung gerufen. Und der Name von Gressoney-la-Trinité (eine Sprachinsel im Aostatal, wo die Einheimischen Walliser Dialekt sprechen) ist für eini-

Auf dem Lys-Sattel haben Bergführer und Träger aus dem Tal von Gressoney eine Tee- und Unfallstation eingerichtet. Sie warten hier ca. um 06 Uhr auf die Ankunft der Seilschaften. Im Hintergrund die Punta Gnifetti mit der Capanna Margherita (links), der höchstgelegenen Hütte Europas.

ge Tage aus seinem einsamen Versteck an die Weltöffentlichkeit gedrungen; aber ist das so schlimm, wenn über hundert Menschen dabei echte, beste Bergerlebnisse gewinnen?

Eines mußten die 100 Frauen allerdings nicht beweisen, nämlich die alpinistischen Fähigkeiten der Frau. Die stehen längst außer Zweifel.

BILDBERICHT VON HERBERT MAEDER